

Lista de distribución ENTOMOLOGIA Foro sobre los artrópodos

Juan José De Haro

⁽¹⁾ Dpto. Biología Animal, Facultad Ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona)
email: jjdeharo@mx2.redestb.es

El día 8 de octubre de este año comenzó a funcionar en Internet una de las primeras listas en castellano sobre los artrópodos y la primera con distribución universal. Las listas de distribución sobre este tema no son nuevas y ya hace años que existen varias en idioma inglés (TORRALBA, 1998). Pero hasta este momento parece que no se habían puesto los medios necesarios para llevar a cabo un proyecto de este tipo en nuestro idioma.

Finalidad y objetivos de la lista ENTOMOLOGIA

Quien haya buscado información relativa a la entomología en Internet habrá comprobado que los recursos existentes en español son escasos y dispersos. Los entomólogos nos encontramos con la dificultad de podernos encontrar en el gran espacio que es la Red. La lista de ENTOMOLOGIA pretende ser el punto de encuentro de todos los entomólogos de habla hispana. Con ella queremos poner en contacto a los estudiosos de los insectos y los artrópodos en sentido amplio. Sus objetivos son los de intercambiar información sobre aspectos relacionados con la taxonomía, sistemática, evolución, morfología, ecología, etología... y todo aquello que tenga relación con el entomólogo y su objeto de estudio.

Queremos hacer de ella un verdadero vehículo de comunicación entre los diversos especialistas que estudian la inmensa diversidad que constituyen los artrópodos, poniendo en contacto a los diferentes especialistas entre sí y facilitando el acceso de información entre los estudiosos de diferentes grupos. Es también un objetivo promover la difusión de nuestro trabajo en la comunidad internacional, fomentando la colaboración tanto específica como interdisciplinar.

La lista está abierta a la participación de todos los miembros de la comunidad entomológica. Forma parte de nuestras metas el hacer de ella una lista con una amplia divulgación internacional, cosa que afortunadamente ya hemos conseguido desde la primera semana, especialmente fomentando la colaboración entre los países Iberoamericanos y España.

En definitiva, es nuestro deseo promover un marco apropiado para el encuentro de los entomólogos a través del correo electrónico, algo de lo que hasta ahora carecíamos.

Un poco de historia

Aunque apenas contamos un mes desde su fundación este proyecto, como todos, tiene su breve aunque intensa historia. La web de Antonio Ordóñez: Insectarium Virtual (http://www.perros.com/insectarium_virtual/insectvirtu.htm) lleva dos años dedicada a los insectos, agrupando a su alrededor aficionados y profesionales de la entomología. Uno de sus apartados más activo es el foro de discusión que posee en una de sus páginas. Durante varios meses nos reunimos personas de distintos países (todavía lo hacemos) hablando

sobre nuestro tema favorito: los insectos. Desde allí nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de comunicación y pensamos en cómo se podría ver ésta incrementada con un medio de comunicación tan increíblemente dinámico como es el correo electrónico. Me encargué de la petición a Redíris de todo lo necesario para montar una lista; estábamos en agosto de este año (Redíris es un organismo dependiente del CSIC que se encarga de la tramitación y mantenimiento de las listas de distribución de España). Desgraciadamente las vacaciones veraniegas hicieron que hasta entrado septiembre no recibiese respuesta. A partir de entonces, una vez cumplimentadas ciertas formalidades burocráticas, pudimos empezar a utilizar la lista. El día 9 de octubre se le comenzó a dar publicidad y, cuando apenas había transcurrido una semana, ya éramos 120 personas pertenecientes a unos 20 países, todos unidos por el idioma y una afición o medio de trabajo común: los artrópodos.

Para la creación de la lista ha sido fundamental la ayuda y colaboración de A. Melic, coadministrador de la misma. También han formado parte activa desde sus primeros momentos Ignacio Ribera y Marcos Méndez. Entre todos procuramos vencer la timidez de los primeros días y ciertamente lo conseguimos, en una sola semana el número de mensajes llegó a los 100, por lo que tuvimos que proponer cierta moderación en el envío de cartas, con la finalidad de no agobiar excesivamente a los suscritos que apenas tenían tiempo para leer la rápida sucesión de mensajes.

La situación actual

En estos momentos, a las tres semanas de su puesta en marcha, disponemos de más de 150 suscriptores pertenecientes a 25 países, principalmente de América Latina aunque no faltan socios de Estados Unidos, Alemania, Australia o Noruega, entre otros muchos países. Los miembros pertenecientes a España no llegan al 50%. La comunicación es fluida y el número de mensajes se mantiene a muy buen nivel. En noviembre hemos superado la cifra de 170 miembros.

Los temas que se tratan en la lista de ENTOMOLOGIA son de lo más variado. Así, por ejemplo, durante varios días se discutió la necesidad de que la taxonomía y la sistemática reflejasen la filogenia de las especies. Se han sopesado los pros y contras sobre la creación de una base de datos de los insectos de España cuya consulta fuese pública a través de Internet. Se han tratado temas medioambientales relacionados con la protección de los artrópodos. Se comentan libros sobre entomología, congresos, páginas web... Se pide información sobre determinada especie, o familia. Se recomiendan métodos de captura de insectos...

Los artrópodos se pueden estudiar desde tantos puntos de vista que las conversaciones resultan animadas y enriquecedoras para todos los que habitualmente las seguimos e intervenimos en ellas.

El futuro

En el año 1994 Internet no existía en nuestro país. ¿Quién nos iba a decir entonces lo que nos depararía el futuro cercano? Dos o tres meses en Internet equivalen a un año en el mundo real, cualquier pronóstico sobre lo que sucederá dentro de un año, casi con toda seguridad se quedará corto. Por este motivo no quiero hacer demasiados pronósticos. No obstante esperamos que este foro sirva para poder coordinar nuevos trabajos conjuntos en cooperación con entomólogos que de otro modo apenas llegarían a conocerse. Una cosa puedo decir con seguridad, dentro de pocos años el acceso a Internet será imprescindible para estar al día en cualquier rama del conocimiento humano, incluida la entomología.

Suscripción a la lista

Es posible que a estas alturas más de uno esté pensando en el coste de un módem para abrir una nueva ventana a su ordenador. Una ventana diferente a las que solemos utilizar habitualmente, que pone en contacto con miles de personas. Y que también te pondrá en contacto con la mayor comunidad que existe de entomólogos hispanohablantes en permanente comunicación. Disponemos de dos métodos para realizar la suscripción a la lista:

● POR CORREO ELECTRÓNICO

Debe enviarse un mensaje a la dirección de correo electrónico listserv@listserv.rediris.es sin poner nada en el asunto o tema (subject). En el cuerpo del mensaje sólo hay que poner:

suscribe ENTOMOLOGIA Nombre Apellidos

Donde el "Nombre y apellidos" son los tuyos propios. Es importante remarcar que no debe haber ningún acento en este mensaje de correo, o de lo contrario la suscripción podría llegar a no realizarse.

Por ejemplo, si Carlos Gómez García quiere apuntarse a la lista debería mandar un correo electrónico del siguiente modo:

To: (A: o Para:)	listserv@listserv.rediris.es
Subject (Asunto o tema):	
Suscribe ENTOMOLOGIA Carlos Gomez Garcia	

Opciones y posibilidades

Las listas de Correo, cualquiera que sea su temática, son instrumentos de comunicación cuya utilidad depende directamente tanto de los objetivos fijados en la misma como de los propios de los asociados. No es extraño que los suscriptores de una lista no persigan otra cosa que intercambiar opiniones o informaciones de carácter más o menos informal. No es tampoco infrecuente que la principal utilidad de las listas consista en el anuncio de eventos científicos al estilo de Congresos o Simposios. Ambas opciones son perfectamente respetables, en mi opinión, pero si el uso de las listas queda limitado a ellas, creo que se están perdiendo o despreciando las principales posibilidades de nuevo medio.

La Lista de ENTOMOLOGIA es una potente herramienta de comunicación entre entomólogos de todo el mundo (si acaso, limitada exclusivamente por el hecho de conducirse en un solo idioma, en este caso, el español). Por primera vez en la historia de la entomología es posible establecer un foro de comunicación permanente que posibilita romper las barreras del espacio y, en cierta forma, del tiempo.

Pero la Lista de Entomología es 'algo más', o eso pretendemos. Nuestra intención, una vez que alcance el adecuado grado de madurez, es convertirla en una plataforma de comunicación a través de la cual puedan canalizarse, materializarse, nuevas actividades y proyectos que trasciendan el propio ámbito entomológico.

La comunicación electrónica es el medio del futuro y aunque el mundillo científico suele ser bastante reticente a cambiar sus modos y maneras, es necesario plantearse nuevos retos acordes con los nuevos tiempos. O eso creemos.

● POR MEDIO DE UNA PÁGINA WEB

En la dirección

<http://personal.redestb.es/jjdeharo/lista/index.htm>

se encuentra la página web de la lista. Desde allí es posible realizar la suscripción a través de un formulario en el que se debe poner el nombre y e-mail del interesado.

A continuación, independientemente del método que sea utilizado (correo electrónico o página web), se recibe un mensaje de confirmación que hay que devolver al remitente y en el que únicamente hay que responder: OK. Se recibe un nuevo correo electrónico indicando que se ha producido el alta definitiva en la lista. A partir de ese momento se podrá escribir a la lista cuya dirección de correo es ENTOMOLOGIA@listserv.rediris.es (sin acentos).

Página web de ENTOMOLOGIA

La lista de distribución posee una página en Internet

<http://personal.redestb.es/jjdeharo/lista/>

donde se centraliza la información referente a la misma. Actualmente posee las siguientes secciones:

Descripción general sobre los objetivos y el uso de las listas de distribución. Se detallan los objetivos de la lista, las instrucciones para suscribirse, borrarse, anular durante las vacaciones la suscripción, etc.

Consulta de archivos por tema, fecha, autor, palabras clave, etc. Se pueden consultar todos los mensajes enviados a la lista desde el primer día. Todas las cartas que son mandadas a la lista se archivan en el servidor de RedIris, al que se puede acceder para leer los mensajes de fechas anteriores.

Normas de correo. Para los que utilizan la red desde hace poco tiempo se proporcionan una serie de consejos sobre como se debe mandar un e-mail así como las normas de conducta existentes en Internet.

Directorio de páginas web de entomología. Se está empujando a elaborar una lista con las páginas web de interés para los entomólogos. Éstas son sugeridas por los mismos suscriptores y con ella se pretende establecer un portal de entrada a Internet para los entomólogos.

Referencias:

TORRALBA, A., 1998.-Listas de correo sobre Entomología: aunque parezca mentira, existen. Bol.SEA, 22: 55-56.